

Эмпирическая, событийная данность России в современном мире выступает как демократическая империя, как имперская демократия, создающая и организующая Хаосмос — такую организацию жизни, в которой порядок стремится породить нужный для его свободы хаос, а хаос ищет присущий ему родной, а не чужой порядок.

Россия в исследованиях Ю.М. Осипова обретает адекватное сознание и самосознание, смысловой и рационально прагматический образ своего грядущего. Вот только успеть бы воспользоваться этим духовным сокровищем!

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остро сюжетные: В 3 т. М.; Тамбов: Издат. дом «Державинский», 2024.

2. *Осипов Ю.М.* Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Издат. дом «Державинский», 2023.

References

1. *Osipov YU.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadcatogo v vek dvadcat' pervyj. 1990—2023: izbrannye teksty, vklyuchaya i ostrosyuzhetnye: V 3 t. M.; Tambov: Izdat. dom «Derzhavinskij», 2024.

2. *Osipov YU.M.* Strada. Nepokornyj avtoopus. O sebe samom — ot sebya i so storony. M.; Tambov: Izdat. dom «Derzhavin-skij», 2023.

И.П. СМЕРНОВ

Мир идей Ю.М. Осипова*

Аннотация. Вероятно, справедлива известная мысль, что каждый человек — особый мир. Возможно, такой подход несколько завышает планку человека и недооценивает понятие «мир», трудно судить. В любом случае, говоря о Ю.М. Осипове, сталкиваешься с целыми бездноподобными мирами. Это мир поступков и свершений,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смирнов И.П. Мир идей Ю.М. Осипова // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 28—34. DOI:

мир эмоций и страстей, наконец, мир Иного, рассуждать о котором приходится только апофатически. В предлагаемом сочинении затронут по случаю лишь один из миров Ю.М. Осипова — мир его идей.

Ключевые слова: Ю.М. Осипов, история мысли, русская мыслительная традиция.

Abstract. Probably, the well-known idea that each person is a special world is fair. Perhaps this approach somewhat overestimates a human bar and underestimates the concept of «world» and it is difficult to judge. In any case, we come across whole worlds like the abyss, speaking of Yu.M. Osipov. This is the world of deeds and accomplishments, the world of emotions and passions, and finally, the world of the Other, which has to be discussed only apophatically. In the proposed article, there is only one of the Yu.M. Osipov's worlds, the world of his ideas.

Keywords: Yu.M. Osipov, history of thought, Russian thought tradition.

УДК 93
ББК 65в

В пульсирующем ритме отечественной мысли, где вековые традиции сплетаются с дерзновенными прозрениями, особое место занимает самобытный культурный феномен, связанный с именем Юрия Михайловича Осипова. Его учение — не просто научная школа в классическом понимании, а, скорее, мыслительная школа, живая ткань идей, где синтезируются философия, экономика, теология, антропология и еще нечто иное, не поддающееся точной дефиниции, но выраженное в авторском стиле. Причем неповторимый стиль этот играет, наряду с прочим, роль интеллектуального и образовательного ценза для читателей — для значительного их числа, говоря по правде, непреодолимого.

И. Бродский, анализируя Ф.М. Достоевского, заметил, что повествование его идет зачастую не за мыслью, а непосредственно за словом, и дал этой особенности писателя название — «всеядная прожорливость языка». Думается, такое определение в полной мере применимо к Осипову. Мир его идей представляет собой не собрание догм и «скрижалей», а приглашение к совместному размышлению,

где методологические границы растворяются перед лицом реальности, требующей не столько рационального объяснения или даже дильтеевского «вживания», сколько метафизического постижения. В этом — парадокс и сила осиповского подхода: он не отрицает науку, но выводит познание за ее пределы, туда, где логика уступает место интуиции, а формулы и модели — откровению.

Здесь, конечно, существует гносеологическая проблема. Интуиция, как подчеркивал Н.О. Лосский, по-русски означает «созерцание». Значит, все дело в зоркости созерцающего, в том, что принято называть масштабом личности. В «Умозрении и откровении» Л.И. Шестов справедливо ставил второе выше первого в рамках русской мыслительной традиции. Но, до какого предела открывается истина познающему, тоже зависит от величины его личности. Предположу, что эта проблема решается наличием школы Осипова, диктующей и задающей определенные когнитивные принципы и образцы. Причем ей имманентно присущи развитие и динамизм, ведь главный ее объект составляет постоянно изменяющаяся реальность, в актуальном мире калейдоскопичная, определяемая Осиповым как мерцающая.

Проблема идентификации научных школ давно тревожит историографов: как уловить ту невидимую нить, что объединяет мыслителей, если их связь не сводится к единому методу или институциональной принадлежности? В случае с русской как экономической, так и философской мысли попытки жесткой классификации нередко наталкиваются на сопротивление материала. Ведь национальная культура создает свой уникальный контекст, где идеи прорастают из почвы традиции, а не из формальных критериев научности. Именно поэтому концепция «мыслительной школы» кажется более уместной для описания феномена Ю.М. Осипова: здесь важнее не методологическое единообразие, а общность творческих принципов, устремленность к целостному охвату действительности, который может быть основан на рассмотрении всего одной «капли», как у А.А. Зиновьева. Эта целостность — не абстрактный идеал, а живая потребность времени, когда мир, раздробленный учеными экспертами на множество дисциплин и субдисциплин, обреченно теряет способность видеть себя как единое целое.

В истоках этого устремления к целому — русский Серебряный век, эпоха, предчувствовавшая грядущие потрясения. Тогда национальная мысль заговорила, вспомнив славянофилов, о необходимости синтеза веры, разума и чувства, о преодолении «раздробленности сознания», порожденной западным рационализмом. «Время славянофильствует», — провозгласил В.Ф. Эрн. На этом фоне и возникла философия хозяйства — одно из самых самостоятельных направлений русской мысли. С.Н. Булгаков, чье учение о хозяйстве стало претчей осиповских идей, двигался от политэкономии к философии, а затем к теологии, воплощая идеал «цельного знания». Его софиология, несмотря на предметную критику с позиций как философии, так и богословия, обозначила вектор — поиск единства науки, философии и религии. Но Осипов идет значительно дальше: он провозглашает уже не синтез, а преодоление этих сфер, выход за их пределы в пространство «знания-размышления», где познание становится трансцендентным актом. В этом движении — не отрицание прошлого, а его преображение (восхождение, отражение, обнажение, обретение и, судя по всему, обречение): Булгаков искал мост между мирами, а Осипов указывает на дверь, ведущую поверх мостов за пределы очерченных миров...

Есть ряд основополагающих принципов, объединяющих философию хозяйства в обеих ее интерпретациях (Булгакова и Осипова) с общим руслом русской мыслительной традиции. Это амбивалентное отношение к науке — признание ее заслуг при четком осознании границ познавательного потенциала; онтологизм и практическая направленность, стремление не к абстрактным построениям, а к осмыслению реальной социальной жизни, глубинных изменений в человеке; эсхатологизм, внимание к конечным судьбам человечества; идея всеединства при взгляде на мир в сочетании с органично встроенной в нее теорией культурно-исторических типов; критика экономизма и теории линейного прогресса с ее детерминизмом и утилитаризмом; особая гносеология, восходящая к идее «живознания» — созерцания невидимого через видимое. В этой традиции знание никогда не было самоцелью: оно всегда служило проводником к чему-то большему — к смыслу, к тайне, к самому бытию.

Ключевое понятие системы Осипова — смыслология, способ откровенческого проникновения в скрытые от тщательного и скрупулезного исследователя смыслы реальности. Это не аналитический метод, а, скорее, интуитивное «софийное взаимодействие» с миром, где София выступает как оказывающая не столько помощь, сколько покровительство, посредник между тварным и божественным. В отличие от булгаковской софиологии, втянутой в полемику о границах теологии и философии, софиасофия Осипова отстраняется от этих споров, сосредоточиваясь на актуальном обществоведении и антропологии. Она утверждает: реальность не поддается линейному объяснению, ее глубинные процессы управляются тем, что мыслитель характеризует как «Незнаемое» — силой, неуловимой рациональными категориями, но задающей направление человеческой истории. «Незнаемое» таковым и остается, оно — не пробел в знании, а сама ткань бытия, та невидимая ось, вокруг которой вращается мир. Как антиномии православного сознания в «Столпе и утверждении истины» П.А. Флоренского.

Эти идеи тоже отчетливо перекликаются с русской мыслительной традицией в целом. Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев говорили о самобытности цивилизаций; В.С. Соловьев и его последователи развивали концепцию Богочеловечества; Н.А. Бердяев пророчествовал о «новом Средневековье» и роковой роли техники для человека; Г.П. Федотов размышлял о рождении нового антропологического типа. Все они, как и Осипов, сопротивлялись идее прогресса, видя в ней «каннибальскую цель» (Булгаков), где нынешние поколения становятся «унавоживанием» для благополучия грядущих. В осиповской интерпретации постмодерн — не культурное направление, а онтологический сдвиг, эпоха, где человек, вооруженный техникой и обусловленный ею, становится самонадеянным демиургом, пересотворяющим мир, но в итоге самого себя. Этот процесс несет угрозу: искусственный мир грозит поглотить своего творца. Здесь — точка пересечения мысли Осипова с современными дискуссиями о судьбе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект, этот «демиург в миниатюре», кажется воплощением рациональной мечты о всевластии разума. Он способен просчитывать миллионы вариантов, находить оптимальные решения, моделировать реальность — но именно в этом и кроется

опасность. Его математическая логика лишена того, что Осипов называет «смысловым измерением». Он оперирует данными, но не понимает смысла; создает симулякры, но не способен к откровению. В нем — апофеоз западного рационализма, мир, сведенный к алгоритмам, так же как человек — к функции, а истина — к вероятности. Осипов же настаивает вслед за Достоевским: подлинное знание начинается там, где кончается расчет. Его «смыслология» — не метод, а естественный интеллект в высшем смысле: способность слышать тишину между словами, видеть невидимое, чувствовать связь времен. Это интеллект, укорененный в традиции, в опыте, в метафизической глубине — тот самый «живой разум», о котором убежденно говорили славянофилы.

Особая черта осиповского мировоззрения — представление о сакральной миссии России, выраженной через концепт «иномирности». Подобно Лествице Иакова у Булгакова, Россия видится соединительным звеном между земным и небесным, пространством, где реальность проявляет свою метафизическую глубину. Это не геополитическая доктрина, а снова метафизическая интуиция: страна, не вписывающаяся в рациональные схемы, хранит потенциал спасения мира через сопричастность Иному. В эпоху, когда искусственный интеллект обещает решить все проблемы, кроме главной — проблемы человеческого смысла, именно эта «иномирность» становится спасительной альтернативой. Она напоминает: мир не исчерпывается тем, что можно измерить, просчитать и оптимизировать. Есть нечто большее — то, что нельзя запрограммировать, но можно лично пережить.

Сегодня гуманитарная сфера России переживает кризис, усугубленный многолетним пренебрежением к ее специфике. В то время как естественнонаучные дисциплины получают поддержку за прикладную ценность, гуманитарное знание остается на периферии. Между тем именно оно — фундамент культурного суверенитета, без которого невозможны ни политическая, ни экономическая независимость. Русская мыслительная традиция, с ее вниманием к целостности личности и метафизическим основаниям бытия, предлагает альтернативу западному рационализму, где личность распадается на фрагменты, а реальность сводится к набору данных. Неслучайно в

данных самого разного рода современная постэкономика (по Осипову) видит свой основной ресурс. В этом контексте философия хозяйства — не архаика, а вызов современности: она требует не просто знать, а понимать; не управлять, а соучаствовать.

Смыслология Осипова — ответ на этот вызов. Она констатирует: реальность не исчерпывается законами природы или общества, ее суть обнаруживается лишь в акте трансцендентного постижения, где познающий воспринимает себя как соучастник бытия. «Надо находиться внутри», по утверждению Осипова. Изнутри реальности ищет он подступы к раскрытию ее неочевидных смыслов и, как подчеркивает сам мыслитель, его мировоззренческая система «не столько собственно знание, сколько ключ к знанию», отвечающий не рациональному познанию, а метафизическому приближению к истине. В эпоху одержавшего полную и окончательную победу «восстания масс» (Х. Ортега и Гассет) и господства узкоспециализированных научных дисциплин его мысль звучит как призыв к восстановлению единства — единства знания, единства личности, единства культуры. Это совсем не однородность, а симфония, где каждый голос сохраняет свою уникальность, но звучит в гармонии с другими.

Россия сегодня вновь, как часто бывало, на историческом распутье. С одной стороны, в этом испытание, с другой — шанс обрести голос, освободившись от навязчивого подражания. Реальность, как ее понимает Осипов, смеется над стройными теориями, не учитывающими ее метафизической глубины. Но именно в этой глубине — источник силы, позволяющий не просто выживать, но и творить историю. И если русская мысль сохранит верность своему призванию — быть посредником между земным и небесным, она сможет предложить миру не очередную идеологию, а путь к подлинному пониманию человека и его места во Вселенной. Путь, где искусственный интеллект станет инструментом, а не господином; где естественный интеллект — способность чувствовать, понимать, творить, любить — останется подлинным мерилем человечности. Как предпочитает говорить Юрий Михайлович: да будет!